

Level Terakhir Raka: Ketika Dunia Maya Menjadi Satu-Satunya Jalan Keluar

Judul : Level Terakhir Raka

Penulis : **Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)**

ORCID : <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi : 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran Blitar, hiduplah seorang remaja bernama Raka Satria . Ia duduk di bangku kelas 11 di sebuah SMA negeri, dikenal sebagai anak pendiam namun cerdas. Meski tidak banyak bicara di kelas, teman-temannya tahu satu hal tentang Raka, ia sangat jago main game online. Di dunia maya, ia adalah legenda dengan nama akun “SerigalaMalam”, yang telah mencapai ranking nasional dalam beberapa turnamen daring. Bagi Raka, dunia game bukan sekadar hiburan, itu adalah tempat di mana ia merasa cukup, diakui, dan bebas dari tekanan dunia nyata.

Namun, di balik layar ponselnya, dunia nyata Raka sering kali terasa berat. Ayah dan ibunya lebih sering mengeluh soal nilai matematika yang menurun atau tugas sekolah yang tertunda. Pujian jarang terdengar di rumah itu, dan Raka sering kali merasa seperti bayangan yang tak pernah cukup baik.

Suatu hari, saat Raka tengah berada di level tertinggi dalam game barunya dan bersiap untuk mengikuti turnamen daring yang disiarkan secara langsung, ayahnya memergoki ia bermain saat seharusnya mengerjakan PR. Tanpa banyak bicara, HP itu dirampas.

“Sudah cukup! Kamu kecanduan! Main game terus, kapan belajarnya?” seru sang ayah dengan nada keras.

Raka hanya diam. Di balik diamnya, hatinya mendidih. Baginya, HP itu bukan sekadar alat komunikasi atau hiburan. Itu adalah satu-satunya pintu ke dunia di mana ia merasa hidup, di mana ia bisa menjadi seseorang yang dihargai. Sejak HPnya disita, Raka tak lagi banyak bicara. Ia absen dari kelas online, duduk termenung di kamar, bahkan makan pun hanya beberapa suap.

Temannya, Damar, sempat mencoba menghubungi Raka lewat WhatsApp, namun pesan-pesannya tak pernah dibalas. Damar tak tahu bahwa HP Raka sudah disita, dan tanpa alat komunikasi, Raka semakin terisolasi.

Pada hari Sabtu yang mendung, kedua orang tua Raka pulang dari kota setelah belanja bulanan. Saat membuka pintu rumah, suasana hening menyelimuti. Mereka memanggil nama anaknya, tapi tak ada sahutan. Saat menaiki tangga menuju lantai dua, tubuh sang ibu terjatuh lemas melihat pemandangan yang menghancurkan, Raka tergantung di sela tangga dengan tali tambang yang biasa dipakai menjemur pakaian.

Keesokan harinya, suasana di sekolah sunyi. Kursi Raka kosong. Guru BK, Bu Rini, datang ke kelas dan meminta waktu bicara. Ia menangis pelan, lalu berkata,

“Raka telah pergi. Ia tidak kuat menghadapi tekanan. Kita semua berduka. Tapi kita juga harus belajar dari ini. Jangan pernah diam ketika kalian merasa hancur.”

Ia melanjutkan dengan penjelasan penting. Menurutnya, remaja seperti Raka rentan mengalami kecanduan digital, yang dalam dunia medis dapat masuk dalam kategori gangguan mental jika sudah menyebabkan ketergantungan berat. Ketika kecanduan ini dihadapi dengan hukuman keras tanpa komunikasi, rasa terisolasi akan semakin parah.

Cerita ini juga mengacu pada beberapa regulasi penting yang relevan,

1. ***UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak***

Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang berada dalam kondisi darurat, termasuk korban gangguan psikis, berhak mendapatkan perlindungan khusus. Anak-anak seperti Raka tidak hanya butuh hukuman atau larangan, tetapi juga bimbingan, dukungan, dan akses terhadap layanan psikologis.

2. ***Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Sekolah***

Peraturan ini menegaskan bahwa pendekatan kekerasan verbal atau penghukuman yang berlebihan dalam keluarga maupun sekolah dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak. Orang tua dan guru memiliki kewajiban untuk membina, bukan menghukum secara ekstrem.

Selain itu, sekolah dan masyarakat wajib menyediakan layanan psikologis serta membuka ruang komunikasi aman bagi remaja yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau kesulitan emosional. Sayangnya, dalam kasus Raka, dukungan ini tidak tersedia tepat waktu.

Tamat

Cianjur, 5 June 2025